

это и профсоюзы, отстаивающие интересы работников и государства, поддерживающие интересы как работников, так и работодателей через специализированные организации и законодательное регулирование трудовых отношений, и бизнес-ассоциации, созданные в оппозиции к профсоюзам.

Гибкая модель работы на дому стала нормой, роль корпоративного офиса и его физическое присутствие становятся предметом пристального внимания. Пандемия показала, что реальный выигрыш в удалённой работе не в сокращении затрат на недвижимость, а в усилении чувства устойчивости. В будущем удалённая работа также позволит расширить доступ к разнообразным рабочим ресурсам, независимо от того, где они находятся. На основании чего сделан вывод, что после того, как пандемия отступит, повысится интерес к поддержанию той или иной формы ДФР. Данная форма работы является выгодной для всех участников рынка.

На основании изученных путей повышения квалификации рабочей силы предложены этапы перехода предприятий сферы ВЭД в «офис будущего», разработаны стандарты и рекомендации гибкой модели работы на дому, которые повысят качество профессионального и карьерного развития управленческого персонала предприятия сферы ВЭД.

Список использованных источников

1. U.S. Bureau of Labor Statistics. Official website. – URL: <https://www.bls.gov/data/>. – Текст : электронный.
2. PwC US Remote Work Survey, 2022 / Официальный сайт. – URL: <https://www.afire.org/wp-content/uploads/2021/02/Summit-Journal-Fall-2020-PwC-US.pdf>. – Текст : электронный.
3. Коргина, О. А. Реализация кадровой политики предприятия в современных условиях / Н.Е. Данилова, Е.Н. Караева, О.А. Коргина. Текст : непосредственный // Естественно-гуманитарные исследования. – 2018. – № 22. – С. 45-55.

УДК 004.63: 336.744

DOI

**ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ**

БРАДУЛ Н. В.,
канд. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой
информационных технологий;

СЕМИЧАСТНЫЙ И. Л.,
канд. техн. наук, доцент кафедры
информационных технологий,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. Данная статья содержит результаты исследования трансформации функций управления в последние несколько десятилетий, развитие которой даст возможность заложить основу формирования стратегии государственного управления на основе современных информационных технологий и использования криптовалют.

Ключевые слова: государственное управление, функции управления, цифровизация, биткоин, государственная криптовалюта, технология распределённого реестра, цифровой рубль

TRANSFORMATION OF CONTROL FUNCTIONS IN THE DIGITALIZATION ERA ON THE EXAMPLE OF THE USE OF CRYPTOCURRENCIES

BRADUL N. V.,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Head of the Department
of Information Technology;

SEMICHASTNY I. L.,
Candidate of Technical Sciences, Associate
Professor of the Department
of Information Technology,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. This article contains the results of a study of the transformation of management functions over the past few decades, the development of which will make it possible to lay the foundation for the formation of a public administration strategy based on modern information technologies and the use of cryptocurrencies.

Keywords: public administration, management functions, bitcoin, state digitalization, cryptocurrency, distributed registry technology, digital ruble

Постановка задачи. В современном информационном обществе происходит трансформация всех ключевых управленческих функций, которые меняют не только технологию их реализации, но основные привычные для нас формы.

Такая трансформация произошла с учётной, контрольной, аналитической, организационной, прогностической и даже мотивационной функциями управления.

Учётная функция полностью изменила свою реализацию. Это проявилось в отказе от бумажных носителей учётной информации и переходе на её цифровое представление, что обусловлено скоростью её обработки, а также технологиями сбора, накопления, систематизации, хранения, переработки и выдачи необходимой управленцам информации по их запросу. К тому же, использование цифровых технологий в процессах работы с учётной информацией является экономически выгодным, так как происходит постоянное снижение затрат на данные носители и технологии. В отношении учётной информации произошла замена бумажной технологии на технологию реляционных и нереляционных баз и хранилищ данных.

Контрольная функция управления также подверглась глубокой трансформации. В этой области в быту несколько десятилетий применяются технологии использования штрих-кодов, которая постепенно заменяется технологией QR-кодов. В последнем году государственные органы управления обратили внимание на реализацию контрольной функции в отношении финансовых потоков и реализовали кампанию по введению цифрового рубля в Российской Федерации [1].

Актуальность. Трансформация основных функций управления происходит в настоящее время особенно быстро вследствие ускоренного внедрения ИКТ в процессы государственного управления. Исследование этих изменений, связанных с внедрением криптовалют, – часть этой трансформации, и поэтому является актуальным.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования проблематики внедрения и использования криптовалют представляют большой интерес для многих исследователей. В частности, публикации по теории и практике данной проблемы представлены в работах Н. К. Норец [2], А. Ю. Михайлишина [3], Э. Л. Горнина и Р. А. Принцева [4] и многих других.

В исследованиях отмечается, что традиционные криптовалюты вышли из тени в период 2020-2022 годов, и сегодня в несколько раз вырос как объём рынка транзакций обычных криптовалют (сопоставим с экономикой КНР), так и количество их владельцев. На сегодня каждый десятый житель Земли использует этот денежный инструмент, всего в мире работает около двухсот крупных криптобирж, через которые обращается более 13000 криптовалют [2].

В работах [2-4] анализируются причины роста интереса государственных структур к выпуску и использованию криптовалют. При этом отмечается роль, которую сыграли события последних лет и, прежде всего, пандемия коронавируса в росте эмиссии денег в развитых странах мира. Так, рост базовой денежной массы в долларах США составил более чем 50% [3]. Возникла потребность в новых финансовых инструментах, которые обеспечат стабильность финансовых систем в беспокойное время. Неслучайно ключевое внимание в публикациях на данную тему уделяется системе CDBC (Central Bank Digital Currency), анализу её видов и опыту применения Центральными банками различных стран. Отмечается, что центробанки 40 стран на основе более чем десятилетнего опыта применения криптовалют разработали «Инструментарий Центрального банка по цифровой валютной политике» [3], который может быть использован странами, развивающими обращение криптовалют. В качестве сильных сторон криптовалют отмечается их децентрализация, которая является не самоцелью, а инструментом обеспечения круглосуточного и круглогодичного режима их функционирования. Наиболее привлекательным свойством криптовалюты для государства выступает прозрачность платежей и финансовых потоков, включая уровень физлиц, а также снижение стоимости транзакций и нагрузки на расчётные центры. Криптовалюта оказалась тем инструментом, который можно использовать для реализации «умных контрактов» и который адаптирован к условиям реализации технологии Интернета вещей. Важным свойством криптовалюты является её устойчивость к попыткам изменений механизма её функционирования, подмены, изменения, удаления информации о транзакциях.

К слабым сторонам криптовалюты исследователи относят высокую волатильность её использования, применение для обеспечения нелегальных операций и, прежде всего, отсутствие государственного обеспечения.

Среди стран, Центробанки которых получили определённый практический опыт использования государственных криптовалют, исследователи выделяют КНР, Швецию, Таиланд и другие страны. При этом отмечается, что РФ находится в самом начале этого пути.

Целью статьи является определение отличий в реализации программ развития традиционных и государственных криптовалют, а также выявление общих закономерностей их развития.

Изложение основного материала исследования. В этой связи необходимо выделить несколько признаков государственных криптовалют, которыми они принципиально отличаются от обычных криптовалют, таких как биткоин, эфириум, токены, выпущенные различными биржами, и других [5]. Тем более, что в РФ с 1 апреля 2023 года цифровой рубль введён официально.

Первое отличие заключается в том, что за обычные криптовалюты никто не отвечает, это порождение рынка и её стоимость определяется спросом и предложением на конкретную криптовалюту. За государственными криптовалютами стоит либо Центробанк страны, либо государство в лице своих финансовых институтов. Например,

предполагается, что один рубль РФ равен одному безналичному рублю, и равен одному цифровому рублю.

Второе отличие заключается в использовании технологии блокчейн. Криптовалюты изначально создавались как децентрализованные системы на основе технологии распределённого реестра. Для государственной криптовалюты это требование является необязательным.

Третье и главное отличие. Негосударственные криптовалюты, которые являются рыночным продуктом, существуют в условиях, когда большинство участников рынка являются различными субъектами. Имеется в виду, что 50% и более участников этого рынка (и, соответственно, серверов, на которых хранятся копии реестров) не принадлежат одной организации. Как только это происходит, вся децентрализация заканчивается, так как у этой организации появляется возможность подделывать реестр, отменять сделки, манипулировать курсом валюты в своих интересах. У государственной криптовалюты одна организация отвечает за её обеспечение и функционирование, это само государство, точнее его Центральный Банк. То есть, в этом случае, ни о какой анонимности транзакций, независимости финансовой деятельности речь уже не идёт. Наоборот, речь идёт о тотальном финансовом контроле над деятельностью не только юридических, но уже и физических лиц.

После попытки Центробанка РФ начать реальное обращение цифрового рубля в РФ и неудачной рекламной кампании по его поводу в общественной плоскости появились десятки критиков инициативы Центробанка. Критика, в том числе экспертного сообщества, является справедливой [6]. Инициатива Центробанка РФ по введению в оборот цифрового рубля в России оказалась не до конца проработана, возникли проблемы с налоговой службой, которая оказалась не готова к таким инновациям, хотя дискуссии по поводу ввода цифрового рубля в нашей стране продолжались несколько лет. За этим шумом критики может быть потерян ответ на главный вопрос: в чём сходство обычных криптовалют и государственных. И, наконец, самый главный вопрос: является ли криптовалюта действительно четвёртым поколением денег и неизбежным этапом их развития.

Здесь следует начать с государственных интересов. Первое сходство между двумя, казалось бы, такими различными субъектами финансовых рынков заключается в абсолютной прозрачности операций на нём при использовании как обычной криптовалюты, так и государственной. Государственные институты, прежде всего финансовые разведки, которые есть в любой стране, они всё знают о переводах средств. А если они чего-то не знают, то у них и без института цифровых денег (криптовалют) есть все законодательные возможности узнать о любой транзакции всё, что им необходимо. Только рассказывают об этом следователи нечасто и неохотно. При введении цифрового рубля об этом известно сразу и всем участникам рынка, что намного честнее.

Второе сходство между двумя форматами денег заключается в том, что переход из безналичной формы в наличную осуществляется, как правило, при желании совершить незаконные действия: дать взятку, заплатить откат организации за выгодный контракт и тому подобное. В случае использования цифровой валюты эти сделки легче отследить и предпринять соответствующие действия по их купированию.

Кратко рассмотрим четыре этапа эволюции денег и соответствующих платёжных систем. Первое поколение денег использовалось с незапамятных времен в виде денежной наличности. Второе поколение, или безналичные деньги, возникло в XVIII веке как продолжение клиринговых расчётов, оно решало задачи осуществления взаимозачётов между банками и другими субъектами.

Уже в XX появились электронные, или цифровые деньги, которые обладали урезанными функциями фиатных денег (сегодня их называют электронными кошельками). Фиатные деньги, как известно, выполняют три функции: являются

средством платежа, мерой стоимости и средством сбережения. Цифровые же деньги нельзя использовать как средства сбережения. Например, их нельзя положить на счёт в банке или открыть депозит.

С начала 2000-х, то есть с самого начального этапа создания информационного общества в России и до сегодняшнего дня, используются десятки типов электронных кошельков: Яндекс Деньги (Ю Money с 2020 года), Web-Money, QIWI, Perfect Money, Adv Cash, Nay Pal, VK Pay, МТС Деньги и многие другие. В этот период были созданы и получили колоссальное развитие электронные платёжные системы, которые постепенно перешагнули национальные границы и стали глобальными. Повсеместное внедрение получили инструменты платёжных систем от технологий использования банковских карт, от системы 3D Secure до сети банкоматов и платёжных терминалов.

На этом этапе в полной мере проявились огромные преимущества электронных платёжных систем, на платформах которых была трансформирована банковская система в России и в мире. Преимущества таких систем выражались в следующем:

- ♦ отказ от печати, распространения и обработки бумажных носителей информации (расчётных книжек, квитанций и т.п.): вся информация о выполняемых платежах поступает и ведётся в виде записей в электронных реестрах, базах и хранилищах данных в цифровой форме, за счёт чего происходит значительное ускорение всех управленческих процессов в финансовой сфере;

- ♦ при этом имеет место значительное снижение ошибок при вводе информации вследствие цифровизации учётной и контрольной функции управления в финансовой деятельности;

- ♦ это, в свою очередь, приводит к снижению нагрузки на финансовые организации, сокращению персонала в них и затрат на их функционирование;

- ♦ далее происходит полная автоматизация приёма платежей, в том числе автоматическое формирование отчётов по принятым платежам и платёжным поручениям;

- ♦ получает всестороннее использование банковских платёжных карт различных видов и осуществление платежей через Интернет, что крайне удобно как для физических лиц, так и для корпоративных структур.

Таким образом, трансформация учётной и контрольной функций в цифровой формат привела к глубокой перестройке организационной функции управления финансовыми институтами и значительному ускорению управленческих процессов в них. Это, в свою очередь, ускорило реализацию бизнес-процессов в сфере производства и торговли, услуг и образования. Не случайно в информационном обществе произошло ускорение реализации практически всех производственных процессов. Без описанной выше цифровой трансформации финансовой сферы деятельности общества это не было бы возможно.

В начале 2009 года появилась первая криптовалюта – биткоин, что ознаменовало собой начало четвёртого этапа эволюции денег и платёжных систем. Хотя основные инструменты криптовалют, включая цифровые кошельки, были успешно апробированы на третьей стадии эволюции платёжных систем, этот следующий этап стал возможен благодаря развитию новых технологий, прежде всего, технологии распределённого реестра (блокчейна). После десятилетия успешного развития обычных криптовалют наступает время использования этого инструмента Центральными банками стран. В настоящее время примерно пятая часть Центральные банков 66 стран уже заявили о своём намерении выпустить национальную криптовалюту в рамках реализации программы CBDC [4].

Что ещё даёт использование криптовалют на государственном уровне?

Во-первых, государственная криптовалюта является естественным этапом четвёртой стадии эволюции платёжных систем, его логическим продолжением. Её

основные инструменты были апробированы в течение двадцатилетнего третьего этапа, кроме технологии блокчейн, апробация которой происходила последние пятнадцать лет и сегодня успешно применяется в сфере государственного управления во всём мире.

Во-вторых, страны, использующие этот инструмент (например, КНР и Венесуэла), создают новую государственную систему, которая является альтернативой системе расчётов в долларах США.

В-третьих, эта суверенное государственное цифровое платёжное средство является более дешёвым, потому что за его эмиссию отвечает государство, а не международные финансовые институты.

В-четвёртых, государство получает прекрасный инструмент управления государственными ресурсами – надёжный и прозрачный.

В-пятых, этот инструмент даёт возможность не просто контролировать расходование государственных средств, но и собирать самую необходимую информацию для анализа всех финансовых потоков, а значит, и материальных потоков в государстве, что является самой ценной информацией для реализации аналитической функции управления на стратегическом уровне.

Фактически деньги в этом цифровом формате становятся программируемыми. Это означает, что государство может не только контролировать каждый цифровой рубль, но и жёстко регулировать транзакции с их использованием. Например, у вас есть в кошельке достаточная сумма цифровой наличности для покупки товаров и продуктов. Вы собираетесь приобрести на них в супермаркете несколько килограммов сахара. Но государственные регулирующие органы заложили в контролируемую программу возможность продажи не более одного килограмма сахара в частные руки. Поэтому вы сможете приобрести на цифровую наличность только один килограмм сладкого продукта, а два, пять или десять не сможете. Система просто заблокирует перевод денежной наличности, превышающей стоимость одного килограмма сахара из вашего кошелька. Естественно, такая процедура прописывается законодательно предварительно. Государственные законодательные органы посчитали, что одного килограмма сахара (или двух) достаточно физлицу для удовлетворения своих потребностей в течение месяца, а большее количество сахара может быть использовано для нелегального производства самогона или суррогатов, опасных для здоровья. Таким образом, деньги становятся окрашенными для автоматизации контрольной и регулирующей функций управления. В такой системе будет невозможно деньги, выделенные на покупку физлицом лекарственных препаратов, потратить на другие цели.

Кстати, это ограничение будет действовать не только в отношении физлиц. Скорее наоборот, колоссальные хищения и нецелевое использование денежных средств станет просто невозможно, так как деньги, выделенные на ремонт дорог, закупку медоборудования или организацию концертных мероприятий, невозможно будет использовать на другие цели. Нечто подобное в виде двухконтурной системы наличного и безналичного обращения применялось в советской экономике, но здесь контуров может быть сколь угодно много и работать они будут не менее эффективно. Причём, в случае государственной криптовалюты, речь идёт не только о контроле над деятельностью корпораций или физлиц, потому что в этой системе контролируется и государство, а точнее государственные многомиллиардные расходы.

На этом пути становления и развития государственной криптовалюты есть и серьёзные риски, которые требуют отдельного рассмотрения. При этом важно, чтобы физические и юридические лица, которые не готовы использовать цифровую государственную наличность, не ущемлялись в этом своём устремлении, их права должны быть защищены на законодательном уровне. Здесь, видимо, не обойтись без принятия Цифрового кодекса, на необходимость принятия которого указывают специалисты и эксперты в сфере IT.

Выводы по выполненному исследованию и перспективы дальнейшего развития в данном направлении.

1. Таким образом, использование криптовалют означает развитие четвертого поколения денег, их универсальной цифровой формы, или формата. Аналогичные процессы происходят во всех сферах хозяйственной деятельности на стадии информационного общества – от медицины и образования до юриспруденции и реализации проектов на государственном и негосударственном уровне.

2. При этом контрольная функция государственной деятельности получает возможности, о которых государственные контролирующие органы всегда мечтали, но не имели необходимых инструментов. С введением цифрового рубля государство эти инструменты получает совершенно законно.

3. Государственный цифровой рубль является программируемой валютой, функции которой являются значительно более эффективными с точки зрения контроля финансовых потоков в стране и осуществления платежей на уровне, в том числе, физических лиц.

4. Изучение этих функций и грамотное их использование становится при этом задачей не только финансовых контролирующих органов и системы образования. Это очень серьезная и глубокая тема, требующая отдельного исследования и постоянного внимания.

Список использованных источников

1. Федеральный закон от 24 июля 2023 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // официальный сайт: rg.ru. – 2023. – URL: <https://rg.ru/documents/2023/07/25/fz340-site-dok.html?ysclid=lod69nbmfm218133689> (дата обращения: 01.11.2023). – Текст : электронный.

2. Норец, Н. К. Легализация криптовалют в экономиках стран / Н. К. Норец. – Текст : электронный // Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. – 2022. – № 1. – С. 45-51. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/legalizatsiya-kriptovalyut-v-ekonomikah-stran> (дата обращения: 04.11.2023).-

3. Михайлишин, А. Ю. Предпосылки появления и мировой опыт внедрения цифровых валют центральных банков / А. Ю. Михайлишин. – Текст : электронный // Актуальные проблемы экономики и права. – 2021. – Т. 15, № 2. – С. 294-307. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/predposylki-poyavleniya-i-mirovoy-opyt-vnedreniya-tsifrovyyh-valyut-tsentralnyh-bankov> (дата обращения: 04.11.2023).

4. Горнин, Э. Л. Эмиссия и обращение криптовалюты: перспективы развития в России и КНР / Э. Л. Горнин, Р. А. Принцев. – Текст : электронный // Экономика и предпринимательство. – 2021. – Т. 11, № 5. – С. 1077-1087. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/emissiya-i-obraschenie-kriptovalyuty-perspektivy-razvitiya-v-rossii-i-knr?ysclid=lohdcstsqf2355641693> (дата обращения: 04.11.2023).

5. Самые перспективные криптовалюты в 2023 году: ТОП-10+ токенов с потенциалом роста // Profinvestment.com: официальный сайт. – 2023. – URL: <https://profinvestment.com/samyey-perspektivnyye-kriptovalyuty-top/> (дата обращения: 01.11.2023). – Текст : электронный.

6. Сноуден объяснил опасность национальных криптовалют // официальный сайт rbc.ru. – 2023. – URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/6163e5719a79471bf035838e> (дата обращения: 01.11.2023). – Текст : электронный.